

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11830498>

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА ЦВЕТОВ В ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Ш.Ш. Бакаев

Дотцент. Бухарского Государственного Университета

Д.Д. Усмонов

студент 3-курса

Бухарского Государственного Университета

В данной статье описана важность процесса выбора цвета в декоративно-прикладном искусстве. И описаны основные факторы выбора цвета и его целенаправленное использование. Также освещены влияния на психику человека и изменения его эмоционального состояния.

Ключевые слова: Эмоциональное влияние, интерьер, экстерьер, архитектура, ритм цветов, гармонизация.

This article describes the importance of the color selection process in decorative and applied art. And the main factors of color selection and its purposeful use are described. The effects on the human psyche and changes in his emotional state are also highlighted.

Keywords: Emotional influence, interior, exterior, architecture, rhythm of colors, harmonization.

Осознание всей стороны цветовых гамм мира дает понять всей красоты мира. С отношения человека к цветам начинается целевое использование красок в своих разных направлениях. Влияние красок на психику человека естественно и они бывают причиной изменения эмоционального состояния в организме. Нам трудно представить жизнь без красок. Если бы мы узнали, что краски управляют нами, мы правильно оценили бы их значение и сущность. Оптическое и эмоциональное влияние красок на человека взаимосвязаны.

Через ассоциации краски рождают эмоциональные состояния. Потому что, у нас сформированы множество навыков и опытов связанных с принятием влияние красок. Но в этой сфере нельзя опираться на определенные законы. Краски, как и голоса – звуки возбуждает какие то ассоциации в нашем сознании. Например:

цвет огня и крови – красный, солнце – желтый, оранжевый, вода – голубой, закат – красноватый, небо – синяя, поле – зеленый, лес – зеленый, желто – красный и.т.д.

Если сделать типологию красок в нашем сознание мы видим , что они формирует ассоциации чувства холода и тепла, сырого и сухого, близкого и далекого. Например если в картинах перспектива воздуха имеет бледные тона, то ближняя я панорама воздуха имеет густые цвета красок. У некоторых людей влияние красок чувствуется и на процесс слушания звуков и голосов. По наблюдениям Л.А. Шварца адаптация глаза к зеленой краске повышает уровень слушания, а к красному снижает этот уровень. Краски рождает чувства «легкости» и «тяжести». Иногда применяется термин «крикливый цвет», который обозначает яркости красок.

Исходя из вышеизложенных данных свойства и типы влияния красок можно объяснить следующим образом:

Белый	Легкий			
Желтый	Легкий	Теплый	Сухой	
Оранжевый	Легкий	Теплый	Сухой	Крикливый
Красный	Тяжелый	Теплый	Сухой	Крикливый
Лиловый	Тяжелый	Теплый+ холодный		
Голубой	Тяжелый	Холодный	Сыроватый	Тихий, спокойный
Зеленый		Холодный	Сырой	Спокойный
Синий	Легкий	Холодный	Сырой	Спокойный
Бледно желтый	Тяжелый	Теплый	Сырой	Спокойный
Черный	Тяжелый	Теплый	Сухой	Сжатый, тяжелый

Через наши стремления цветы адаптируется к уровням яркости. В результате влияния на клетки глаза наш глазомер ширится или сжимается. В данном случае контрастные и параллельные цвета краски имеет тесный взаимосвязь.

Бледность и густота цвета зависит от яркости, активности или пассивности краски параллельных узоров. Например красный на фоне зеленого бывает еще ярче. Чистота тона повышается перед серым цветом краски. Вместе с этим нам

еще известны последовательности контрастов. Из образный вариант совпадает с явлениями природы того же характера. Но форма их обычно бывает плоскими и не чувствуется изменение перспективы. В последовательности негативных образов бледность и густота принимает еще острую форму.

В максимальном ярком уровне голубые и красные цветы имеют специфическое влияние на наш организм. Красный цвет возбуждает нервные клетки, активизирует дыхание, пульс и повышает работоспособность мускулов. Влияние желтых и оранжевых красок близко к влияниям красного цвета.

Голубой цвет снижает деятельность нервных клеток. Замедляет дыхание и пульс. Снижает чувство боли.

Влияние цветов краски на людей бывает разными. Это связано с эмоциональностью и темпераментом отдельного человека.

В Восточном зодчестве на влияние цветов и их философские основы занимает особое место. Здесь эта система применяется с глубоким подходом изучения свойства красок. Прежде чем применяют краски, мастера основное внимание обращали на функциональное значение разных комнат, расположение окон и дверей, уровень солнечного освещения комнаты и высоту стен в комнатах. Интерьер и экстерьер были декорированы на основе этих расчетов. В декоре узоров древние мастера использовали разные орнаменты резьбы по ганчу (алебастра) и дерева. Здесь надо было точно представить сходные краски узора. Обычно выбирали краски, которые не надоедают человеческого зрения. В основном применялись холодные (зеленый, голубой, синий) и теплые (красный, коричневый, желтый) краски. Контролировались количество и качество применения смешанных красок.

В деле орнаментации интерьера и экстерьера знание свойства краски и изучение их изменения имеет особое значение.

Как и в изобразительном искусстве, так и в архитектуре решение цветовых гамм и гармония цвета имеет немаловажное место в системе орнаментации зданий. Если в изобразительном искусстве применение цветов имеет яркий, тональный характер, то в архитектуре предпочтительно применение разных противоположных цветов с приятными вариантами сложного смешения. Здесь форма и размеры объекта орнаментации имеет особое значение. Но в городском пейзаже все должно быть гармонично выстроено в ряд. В этом вопросе требуется качественный труд профессионала.

В архитектурной композиции полихромия обычно применяется техника адаптации одного цвета к другому. Это когда все краски помогают яркости выделения одной краски. В этом случае тон центрального цвета должно быть ярки, чем остальные вспомогательные и дополняющие цвета.

В вопросе решения цвета их деление на полярные группы (теплые и холодные) дает возможность создания разных эффективных композиций (1 - рисунок). Здесь целесообразно на первое место поставит теплые, на второе место холодные краски. Их противопоставление облегчает задачи решения композиции.

1- рисунок.

Надо отметить, что от однообразного контраста глаза быстро устает. Эти приемы лучше использовать в общественных местах (коридоры, лестницы кухни и магазинов). Обмен тональности в практике применения контрастов краски и яркости повысит гармонию цветов. Найдены оптимальный ритм цветов это уже система архитектурной гармонии. А это в свою очередь требует динамические изменения свойства разных красок. С психологической точки зрения именно и это является инструментом влияния на чувство человека. Поэтому при создании архитектурных композиций в первую очередь учитываются зрительные факторы требования жильцов.

В следующем таблице приведены уровень влияния разных цветов. Но это не абсолютная рекомендация по использованию цветов. Это мало изученный область науки и процесс влияния цветов на человека имеет индивидуальный характер. Все так и здесь прослеживаются некоторые общие черты влияния цветов на организм человека.

Функциональность, размер, положение к солнцу является основным требованием решение цветовых гамм. В решение цвета интерьера большое значение имеет пол, потолок, стены и обстановка комнаты.

Решение цветовых гамм в архитектуре происходит масштабами и пространственными объемами композиций. Потому что, краски бывает «тяжелыми и легкими», «бледными и густыми» и «яркими и темными». Они

серьезно влияет на создаваемые образы. Это должна учитываться в процессе проектирования здания.

Если из определенной дистанции наблюдать за архитектурными строениями, то кажется, что здания потеряла свой первоначальный цвет краски. Чем дальше дистанция, тем это ощущается сильнее. Теплые цвета превращается в холодные.

В современном проектировании учитывается участие полихромия и её место в решениях цвета и формирование системы декора. Основными критериями в процессе решения цветов для интерьеров и экстерьеров служит свойство композиции, размер разных ровностей и поверхностей и главное адаптация цвета краски на разных дистанциях.

2 – рисунок.

В архитектуре Центральной Азии в прошлом мы видим, что разные краски были эффективно использованы. Здесь в пространственном формировании архитектурных комплексов полихромия применяется как основной метод орнаментации. Архитектурные ансамбли Бухары, Хивы и Самарканда являются яркими примерами такого подхода в строительстве Центральной Азии. Особенное место здесь занимает орнаменты минаретов и пештаков (часть фасада). Их поверхностные ровности гармонично объединяет разные размеры разных форм. Они очень тонкими гармониями разных цветовых гамм активно организуют единый архитектурный ансамбль исторического комплекса.

Мы думаем, что в будущем гармония цветовых гамм красок занимает большое место в народном хозяйстве и в других сферах тоже. Потому что, человеку дано чувство тонкого различия красок этого мира. «Симфония» цветов разных красок в человеке побуждает красивые и неповторимые эмоции. Если с

применением разных красок правильно организовать цвет орнамента здания, то это не будет простой декорацией, а будет истинным украшением жизни человека.

Термины

Ассоциация – повторное напоминание человеку отпечатки предмета или явлений, который был сформирован прежде.

Иллюзия – в изобразительном искусстве повторное напоминание предмета через изображение этого же предмета. Это живое напоминание. На сцене театра это изображение воды, солнца, луны, звезд, тучи и иллюзия других объектов природы.

Интерьер – объекты внутреннего пространства здания (фойе, коридор и т.д.).

Полихромия – комплекс цветов краски. Разнообразие красок. В природе использование восхода, зенита и захода солнца как точки цветовых гамм красок. Гармонизация цветовых гамм путем параллельной размещении «теплых» красок к местам «холодной» краски.

ЛИТЕРАТУРА

1. Э.М. Мухаммадиев " Рангшунослик " Самарқанд 2000г.
2. Methodology of Using New Pedagogical Technology in Teaching the Fundamentals of Projection INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION Vol.37, No.3, 2022 www.internationaljournalofspecialeducation.com/submission/index.php/ijse/article/view/1977/1596
3. The Fine Arts as a Culture are Important Components of the Upbringing of a Harmoniously Developed Generation Modern Journal of Social Sciences and Humanities ISSN: 2795-4846 Volume6(July-2022)Available online: <https://mjssh.academicjournal.io/index.php/mjssh/article/view/380/345>
4. Определённый вид препятствий в прикладном искусстве трёх цветов в системе настроение контура в создании композиции SCIENCE AND EDUCATION scientific journal ISSN 2181-0842 volume 4, issue 11 november 2023 https://drive.google.com/file/d/1wq8Ej_Ovu1kRB5Q_h8I7O-aC2wXML4AB/view
5. Amaliy san'atda ranglardan foydalanish va ularning o'ziga xos xususiyatlari. PEDAGOGIK MAHORAT. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022, Maxsus son <file:///C:/Users/Admin/Downloads/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2.%D0%A8.%D0%A8.+%D0%A3%D0%A1%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%92+%D0%94,+%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%92%D0%90+%D0%9C,.pdf>
6. Badiiy bezash ishlarida ranglarni to'g'ri qo'llash tartibi va ularning emotsional ta'siri PEDAGOGIK MAHORAT. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022, Maxsus son http://qaydnoma.buxdu.uz/resurs/674_f040f215faf7b95a0757c8c3ba12_e54c.pdf